

SIYOSIY GEOGRAFIYANING PREDMETI, MAQSAD VA VAZIFALARI

Hamidjonova Sohibjamol Shuhratjon qizi

ADPI geografiya yo'nalishi talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14207964>

Annotasiya. Ushbu maqolada siyosiy geografiya fani haqida umumiy tushuncha, siyosiy geografiyaning maqsadi, ularning predmeti va vazifalari haqida batafsil ma'lumot berilgan.

Kalit so'zlar: sistema, siyosat, Geosiyosat, saylovlar, tashkilot, suveren, ichki, geografiya, siyosiy tuzum, yarim oroli.

Key words: system, politics, Geopolitics, elections, organization, sovereign, interior, geography, political system, peninsula.

Siyosiy geografiya keng m a'nodagi ijtimoiy geografiyaning bir qismidir. U iqtisodiy, sotsial-iqtisodiy va sotsial geografiya bilan bir qatorda o 'zining alohida blokini shakllantirm oqda. Ushbu blokka harbiy va elektro ria l (ya'ni saylovlar) geografiyasini kiritish mumkin. Siyosiy geografiyaning tadqiqot ob'yekti bo'lib hududiy siyosiy tizimlar (sistemalar) xizmat qiladi. Uning predmeti esa muayyan mamlakat doirasida jamiyatning siyosiy-hududiy tashkil etilishini o'rganishdan iborat. Shuningdek, bu fan davlatlar va ularning chegaralari, davlat tuzumi, ma'muriy hududiy tuzilishi, mamlakat doirasida siyosiy partiya va kuchlarning joylanishi, hududiy tarkibini o'rganadi. So'nggi yillardagi jahon hamjamiyatidagi, jahon geosiyosiy tizimidagi muhim o'zgarishlar ham da davlatlararo tashkil etilgan harbiysiyosiy uyushma yoki ittifoqlar siyosiy geografiya tadqiqot predmetini yanada kengaytirmoqda. Mazkur fanning tarixi ham ancha uzoq. Agar keng ko'lamda qaraydigan bo'lsak, uning vujudga kelishi dastlabki davlatlarning paydo bo'lishiga borib taqaladi, chunki siyosiy geografiya uchun davlat (demak, uning hududiy yaxlitligi, chegarasi, boshqarish tashkilotlari, harbiy va siyosiy kuchlari) asosiy mazmun kasb etadi. Ammo siyosiy geografiyaning fan sifatida shakllanish tarixi uncha uzoq emas. Dastavval «siyosiy geografiya» tushunchasi, ba'zi ma'lumotlarga qaraganda, XVIII asrning 20-50-yillarida Peterburgda (Rossiyada) xizmatda bo'lgan nemis olimlari G.V. Kraft va X.N. Vinsgeymmlar tomonidan tilga olingan. Ular ushbu tushunchani geografiya fanining bir qismi, tarixiy geografiya va statistika (davlatshunoslik) bilan aloqadorligini ta'kidlashgan. Siyosiy geografiyani haqiqiy fan sifatida shakllanishini esa ko'pchilik nemis geografi va sotsiologi Fridrix Fon Ratsel nomi bilan bog'laydilar. U 1898 yilda shu nomda kitob nashr ettirganligi uchun siyosiy geografiyaning «otasi» deb tan olingan. Shu bilan birga Ratselning aynan mazkur asari tufayli shved R. Chellen «geosiyosat» tushunchasini yaratdi. Siyosiy geografiya geografiya va siyosatshunoslik qirrasidagi ijtimoiy geografik fandır. U navbatida tarix va geosiyosat bilan ham yaqindan aloqa qiladi. Biroq, geosiyosat va siyosiy geografiya bir-biriga juda yaqin b o 'lsa-da, ularning orasida farq bor: geosiyosat asosan davlatlarning tashqi siyosati, siyosiy geografiyaning tadqiqot ob'yekti esa ularning ichki hududiy-siyosiy tuzilishidir. Ayni vaqtda har ikki fan ham jahon geosiyosiy tizimi, siyosiy xaritasi bilan ish tutadi. Hozirgi vaqtda jahon siyosiy xaritasida 200 dan ortiq mustaqil davlatlar mavjud (1998 yil ma'lumotiga ko'ra 193 ta, Birlashgan Millatlar Tashkilotiga qabul qilinganlari 185 ta bo'lgan). Birgina XX asrda suveren davlatlar soni 4 martaga k o 'paygan, shu jumladan, Afrikada 4 tadan 53 taga, Osiyoda 9 tadan 48 taga yetgan; Avstraliya va Okeaniyada 1900 yilda birorta mustaqil davlat bo'lmagan bo'lsa, hozirgi kunda ularning soni 14 tani tashkil etadi. Yer sharidagi davlatlar o'zlarining katta-k ich geografik o' rni va

joylanishi, siyosiy tuzumiga ko'ra bir xil emas. Chunonchi, Rossiya Federatsiyasi, Kanada, AQSH, Xitoy Xalq Respublikasi, Braziliya, Avstraliya, Hindiston kabi hududi nihoyatda katta mamlakatlar bilan bir qatorda o'nga yaqin juda kichik, «mitti» davlatlar ham bor (eng kichigi Rim shahri ichidagi Vatikan bo'lib, uning maydoni 400 km², aholisi 1 ming kishidan iborat). Aholi soniga ko'ra dunyoning eng katta davlatlari Xitoy, Hindiston, AQSH, Indoneziya, Jazoir, Sudan, Kongo, Saudiya Arabistoni va boshqalardir (2001 yil ma'lumotlariga ko'ra, 100 milliondan ortiq aholiga ega bo'lgan 11 ta davlat mavjud) Geografik joylanishiga ko'ra mamlakatlar orolda, yarim orolda, dengiz va okeanlar bo'yida, materik ichkarisida joylashganligi bilan farq qiladi.

References:

1. A.Saloyev, I. Soliyev "Iqtisodiy va siyosiy geografiya asoslari" "Talqin" Toshkent-2003
2. X.Jumaniyozova, S.Niyazov "Globallashuv asoslari" Toshkent-2020
3. X.Jumaniyozov, S.Niyazov "Geosiyosat asoslari" Toahkent-2017
4. w.w.w.arxiv.uz
5. w.w.w.wikipedia.com

INNOVATIVE
ACADEMY